

Taekvondo Tarixi

Ilmiy rahbar: Po'latov L.T.

Talaba: Sadullayev Hudoyberdi

Mirzo Ulug'bek nomidagi

O'zbekiston Milliy Universiteti

ANNOTATSIYA: taekvondo atamasi ishlab chiqilmagan va har bir kvon (maktab) o'ziga xos jang qilish uslubini mashq qilardi.

Kalit so'zlar: Taekvondo, yanchmoq, qo'l

Koreyada yapon ishg'oli hamda Ikkinchi jahon urushi tugashi bilan 1945-yildan boshlab Seulda kvonlar deb ataluvchi yangi jang san'ati maktablari ochiladi. Bu maktablar koreys jang san'ati ustalari tomonidan yapon hamda xitoy jang san'atlari bo'yicha asos solingan. O'sha davrda yapon mustamlakachi hukumati qatag'oni tufayli mahalliy sport turlari (masalan Taekkyeon) umuman unutilgan edi. Odatda taekvondo atamasi 1940-50 yillarda kvonlar tomonidan mashq qilingan jang san'ati ma'nosini bildiradi, biroq u davrda taekvondo atamasi ishlab chiqilmagan va har bir kvon (maktab) o'ziga xos jang qilish uslubini mashq qilardi.

1952-yil Janubiy Koreya prezidenti Sinman Ri Koreya Respublikasi armiyasining 29-piyodalar diviziyasi zobitlari Choy Hong-hi hamda Nam Tay-hilar tomonidan namoyish etilgan jang san'ati guvohi bo'ladi. U namoyish qilinayotgan texnikani Taekkyeon deb noto'g'ri tushunadi va bu jang san'atini armiyaga yagona tizim ostida joriy etishga undaydi. 1955-yildan boshlab kvonlar rahbarlari Koreyaning yagona jang san'atini yaratish imkoniyatlarini jiddiy muhokama qila boshladilar. O'shangacha Tang Soo Do yaponcha kanji (唐手道) ning koreyscha hanja talaffuzidan foydalanib, koreys karatesi nomini berish uchun ishlatilgan. Tae Soo Do nomi (跆拳道) ham koreys jang san'atini birlashtirilgan uslubini tasvirlash uchun ishlatilgan. Bu nom hanjadagi 跆拳道 „yanchmoq, oyoq osti qilmoq“, 手 su „qo'l“ va 道 do „yo'l, tartib“ so'zlaridan tashkil topgan.

Choy Hong Hi su „qo'l“ so'zini 拳 kwon „musht“ so'zi bilan almashtirib Tae Kwon Do nomidan foydalanishni qo'llab-quvvatladi. Bu nom, prezidentning fikriga ko'ra, Taekkyeon talaffuziga eng yaqin bo'lgan. Yangi nom kvonlar yetakchilari orasida juda sekin tarqaldi. Bu vaqt ichida taekvondo Janubiy Koreya harbiylari tomonidan foydalanish uchun qabul qilindi, bu esa fuqarolik jang san'atlari maktablari orasida mashhurlikini oshirdi

1959-yilda koreys jang san'atlarini birlashtirishga yordam berish uchun Koreya taekvondo assotsiatsiyasi yoki KTA (o'sha paytdagi Koreya Tang Soo Do assotsiatsiyasi) tashkil etildi. Oh Do kvoni (maktabi)dan chiqqan general Choy KTAning boshqa a'zo kvonlaridan o'zining Chan Hon uslubidagi taekvondosini birlashtirilgan uslub sifatida qabul qilishlarini xohlardi. Biroq, bu qarshilikka uchradi, chunki boshqa kvonlar faqat bitta kvonning uslubi emas, balki barcha uslublarning merosi va xususiyatlariga ega bo'lish uchun barcha kvonlarning ma'lumotlari asosida yagona uslub yaratilishini xohlashdi. Bunga javoban, Shimoliy Koreyada taekvondoni o'rgatish va butun Koreya yarim orolini birlashtirish borasidagi kelishmovchiliklar bilan bir qatorda, Choy 1966-yilda KTAdan ajralib,

Kanadada o‘z taekvondo uslubini institutlashtiradigan alohida boshqaruv organi — Xalqaro taekvondo federatsiyasiga (ITF — International Taekwon-Do Federation) asos soldi.

Dastlab, General Choy bilan yaqin aloqalarga ega Janubiy Koreya prezidenti General Choyning ITFga cheklangan yordam ko‘rsatdi. Biroq, Janubiy Koreya hukumati jang san‘atida Shimoliy Koreya ta‘siridan qochishni istardi. Aksincha, ITF prezidenti Choy Hong Hi o‘z taekvondo uslubi uchun har tarafdin, shu jumladan Shimoliy Koreyadan ham qo‘llov bo‘lishini xohlardi. Bunga javoban, 1972-yilda Janubiy Koreya ITFni qo‘llab-quvvlashdan voz kechdi. ITF alohida federatsiya sifatida ishlashda davom etdi, keyinroq qarorgohini Kanadadagi Torontoga ko‘chirdi. General Choy ITF uslubini rivojlantirishda davom etdi, xususan 1983-yilda Taekvondo ensiklopediyasini chop ettirdi. Choy nafaqaga chiqqanidan so‘ng, ITF 2001-yilda bo‘linib, keyin 2002-yilda yana uchta alohida federatsiya tuzdi va ularning har biri shu nom ostida o‘z faoliyatini davom ettirmoqda.

1972-yilda KTA va Janubiy Koreya hukumatining Madaniyat, sport va turizm vazirligi taekvondo uchun milliy akademiya sifatida Kukkiwonga asos soldi. 1972-yilda KTA va Janubiy Koreya hukumati Madaniyat, sport va turizm vazirligi Kukkiwonni taekvondoning yangi milliy akademiyasi sifatida tashkil etishdi. Hozirda Kukkiwon hukumat tomonidan taekvondoning birlashtirilgan uslubini belgilash nuqtai nazaridan KTA ilgari amalga oshirgan ko‘p funktsiyalarni bajaradi. 1973-yilda KTA va Kukkiwon Jahon taekvondo federatsiyasini (WTF — World Taekwondo Federation, 2017-yilda Jahon taekvondosi (WT) sifatida qayta nomlandi) tashkil etishni qo‘llab-quvvatladi. WT musobaqalarida kukkiwon uslubidagi taekvondo ishlatiladi. Shu sababli, Kukkiwon uslubidagi taekvondo odatda WT uslubidagi taekvondo, sport uslubidagi taekvondo yoki Olimpiya uslubidagi taekvondo deb ataladi, lekin aslida uslub WT emas, balki Kukkiwon tomonidan belgilanadi.

2021-yildan beri taekvondo Olimpiya o‘yinlariga kiritilgan uchta Osiyo jang san‘atlaridan biri (qolgan ikkitasi dzyudo va karate) hisoblanadi. Bu 1988-yil Seulda bo‘lib o‘tgan Olimpiadada namoyish tadbiri sifatida boshlandi, oradan bir yil o‘tib, Pan Amerika o‘yinlarida medalli musobaqa ko‘rinishida tashkillashtirildi va 2000-yilda Sidneyda bo‘lib o‘tgan Olimpiada o‘yinlarida rasmiy medallar musobaqasi bo‘ldi. 2010-yilda taekvondo Hamdo‘stlik o‘yinlari sport turi sifatida qabul qilindi.

REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasining “Jismoniy tarbiya va sport to‘g‘risida”gi 394-sonli Qonuni (yangi tahriri). 2015 yil 5 sentyabr. “Xalq so,,zi” gazetasi 174-son.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-3031-son Qarori. 2017 yil, 3 iyun. 111-son “Xalq so,,zi” gazetasi, 2017 yil 6 iyun.
3. Mirziyoev SH.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. Toshkent.: “O‘zbekiston”, 2017, - 488 b.

4. O,,zbekiston Respublikasi Prezidentining “Jismoniy tarbiya va sport sohasida davlat boshqaruvi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to,,g,,risida”gi PF5368-son Farmoni 2018 yil 5 mart. “Xalq so,,zi”, 2018 yil 6 mart.
5. O,,zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “2019-2023 yillarda O,,zbekiston Respublikasida jismoniy tarbiya va ommaviy sportni rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to,,g,,risida”gi 118-son Qarori. 2019 yil 13 fevral. Lex.uz.
6. O,,zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Jismoniy tarbiya va sport yagona axborot tizimini yaratish chora-tadbirlari to,,g,,risida”gi 454-son Qarori 2019 yil 3 iyun. Lex.uz.